

УДК 544-931.2+665.6-404

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ПРОЦЕСС ГИДРОГЕНОЛИЗА ЛИГНИНА**SOLVENT EFFECT ON THE PROCESS OF LIGNIN HYDROGENOLYSIS**

©Шиманская Е. И.

канд. хим. наук, Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия, shimanskaya-tstu@yandex.ru

©Shimanskaya E.

Ph.D., Tver State Technical University, Tver, Russia, shimanskaya-tstu@yandex.ru

©Гакипова Д. В.

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия

©Gakipova D.

Tver State Technical University, Tver, Russia

©Еремченкова Н. Э.

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия

©Eremchenkova N.

Tver State Technical University, Tver, Russia

©Никошвили Л. Ж.

канд. хим. наук, Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия

©Nikoshvili L.

Ph.D., Tver State Technical University, Tver, Russia

Аннотация. В статье приведены результаты тестирования полярных растворителей — воды, пропанола-2 и этанола — в процессе гидрогенолиза щелочного лигнина. Наибольшее суммарное количество производных бензола и фенола было получено при использовании воды в качестве растворителя, но пропанол-2 показал себя более перспективным растворителем в связи с большей конверсией. Максимальная конверсия исходного сырья достигала 67,5% в среде пропанола-2 и 67% в среде этанола. В воде при тех же условиях максимальная конверсия достигала всего лишь 30%.

Abstract. The article contains results of testing of polar solvent — water, propanol-2, and ethanol — during the hydrogenolysis of alkali lignin. The highest total number of benzene and phenol derivatives was obtained when using water as a solvent, but propanol-2 shown to be more promising solvent due to the greater conversion. Maximum conversion of feedstock reaches 67.5% in an environment of 2-propanol and 67% in ethanol. The maximum conversion reached only 30% in the water under the same conditions.

Ключевые слова: гидрогенолиз, лигнин, растворитель, бензол, фенол, этанол, вода, пропанол-2.

Keywords: hydrogenolysis lignin solvent, benzene, phenol, ethanol, water, 2-propanol.

В настоящее время одной из актуальных задач является поиск новых путей переработки биомассы с получением важных химических соединений. Одним из таких процессов является гидрогенолиз лигнина с получением компонентов биотоплив [1].

Определение оптимальных условий процесса с высоким выходом нужных химических веществ, с минимальным использованием растворителей, а также в допустимых диапазонах температуры и давления очень важно для данного метода, чтобы он был технологически приемлемыми. Поэтому, наряду с поиском катализаторов с целью увеличения выхода производных фенола и бензола, поиск оптимального растворителя также является одной из важных задач. Природа растворителя имеет очень большое влияние на течение процесса [2].

В процессе гидрогенолиза лигнина используются водорододонорные растворители, такие как тетралин, 9,10-дигидроантрацен и их производные и 1,4,5,8,9,10-гексагидроантрацен, которые оказались эффективными донорами водорода для сжижения угля. Было установлено, что количество водорода, переносимое от растворителя к углю оказывает значительное влияние на реакции сжижения [3].

Хотя эти растворители являются эффективными в процессе гидрогенолиза лигнина, они являются относительно дорогими и трудно восстанавливаемыми. Существует другое семейство растворителей, таких как муравьиная кислота и 2-пропанол, которые являются термически нестабильными и разлагаются с выделением водорода при нагревании при повышенных температурах [4]. Например, муравьиная кислота полностью разлагается на водород и диоксид углерода, и 2-пропанол может разлагаться на водород и ацетон при нагревании. В последнее время эти типы водорододонорных растворителей часто применяются при гидрообработке биомассы, в частности, лигнина.

Многие исследователи также изучали конверсию биомассы, лигнина и модельных соединений лигнина в сверхкритической воде ($T_c = 374,15 \text{ }^\circ\text{C}$ и $P_c = 22,1 \text{ МПа}$). Эти исследования показали, что гидролиз в сверхкритической воде является эффективным методом деполимеризации лигнина. Однако выходы фенольных мономеров не так высоки, как и в других методах, вероятно, из-за повторной полимеризации реактивных промежуточных продуктов, образующих полукокс [5]. Аида и соавт., предположил, что присутствие фенола в среде может свести к минимуму образование полукокса [6].

Экспериментальная часть

Процесс гидрогенолиза проводили в течение 4-х часов в шестиячеечном реакторе Parr Series 5000 Multiple Reactor System, снабженном магнитной мешалкой в присутствии 1 г субстрата (щелочной лигнин, Sigma–Aldrich, USA), 0,1 г катализатора при температуре $250 \text{ }^\circ\text{C}$ и давлении водорода 1,0 МПа. Процесс проводили при постоянном перемешивании (1700 оборотов в минуту), чтобы исключить влияние внешней диффузии. В качестве растворителей были выбраны следующие: 2-пропанол, воду и этанол. Конверсию субстрата рассчитывали в конце реакции основываясь на разнице между начальной массой субстрата и массой сухого остатка. В ходе обоих процессов пробы жидкой фазы отбирали каждые 30 минут. Анализ образцов проводили с использованием GC-2010 хроматографа и масс-спектрометра ГХМС–QP2010S (Shimadzu, Япония). Продолжительность анализа составляла 25 минут при следующих условиях: начальную температура колонки $150 \text{ }^\circ\text{C}$ выдерживали в течение 5 мин, а затем температуру повышали до $250 \text{ }^\circ\text{C}$ со скоростью нагрева $5 \text{ }^\circ\text{K} / \text{мин}$. Методом хроматомасс–спектрометрии установлено, что жидкие продукты процесса гидрогенолиза лигнина в различных растворителях включают большое количество индивидуальных соединений, принадлежащих различным классам органических веществ. Данные по составу жидких продуктов, полученных в процессе гидрогенолиза лигнина представлены в Таблице. Эти продукты включают как вещества, образующиеся в результате превращения растворителей, так и типичные продукты превращения лигнина (производные бензола и фенола). Основными производными фенола являются метоксифенолы (около 80%).

Таблица.

ПРОДУКТЫ ГИДРОГЕНОЛИЗА ЛИГНИНА В РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Соединение	Содержание, %		
	Вода	Пропанол-2	Этанол
Алканы, алкены	<0,1	0,1	0,2
Кислоты, альдегиды, кетоны, ацетали	4,3	9,5	2,8
Сложные эфиры	5,5	3,9	15,6
Алифатические спирты	9,9	20,9	17,1
Простые эфиры	1,2	10,3	57,7
Производные бензола	6,2	8,0	2,1
Фенол и его производные	72,7	47,2	4,5

* — % от суммы площадей всех пиков на хроматограмме

Методом хроматомасс–спектрометрии установлено, что жидкие продукты процесса гидрогенолиза лигнина в различных растворителях включают большое количество индивидуальных соединений, принадлежащих различным классам органических веществ. Данные по составу жидких продуктов, полученных в процессе гидрогенолиза лигнина, представлены в Таблице. Эти продукты включают как вещества, образующиеся в результате превращения растворителей, так и типичные продукты превращения лигнина (производные бензола и фенола). Основными производными фенола являются метоксифенолы (около 80%).

Несмотря на то, что суммарное количество производных бензола и фенола больше для воды, пропанол-2 является более перспективным растворителем в связи с большей конверсией. Максимальная конверсия исходного сырья достигала 67,5% в среде пропанола-2 и 67% в среде этанола. В воде при тех же условиях максимальная конверсия достигала всего лишь 30%.

Заключение

В процессе гидрогенолиза лигнина были получены жидкие продукты, которые включают как вещества, образующиеся в результате превращения растворителей, так и типичные продукты превращения лигнина (производные бензола и фенола). Основными производными фенола являются метоксифенолы (около 80%).

Несмотря на то, что наибольшее суммарное количество производных бензола и фенола было получено при использовании воды в качестве растворителя, пропанол-2 является более перспективным растворителем в связи с большей конверсией. Максимальная конверсия исходного сырья достигала 67.5% в среде пропанола-2 и 67% в среде этанола. В воде при тех же условиях максимальная конверсия достигала всего лишь 30%.

Работа проведена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 15–08–00245).

Список литературы:

1. Шиманская Е. И., Степачева А. А., Луговой Ю. В., Сульман Э. М., Филатова А.Е., Сульман М. Г., Ребров Е. В. Переработка лигнина и лигнин–содержащего сырья в жидкие топлива // Научно–технический вестник Поволжья. №5. 2015. С. 99–101.
2. Nikoshvili L., Shimanskaya E., Bykov A., Yuranov I., Kiwi–Minsker L., Sulman E. Selective hydrogenation of 2-methyl-3-butyn-2-ol over Pd–nanoparticles stabilized in hypercrosslinked polystyrene: solvent effect // Catalysis Today. 2015. 241. Part B. P. 179–188.
3. Arends IWCE, Mulder P. Study of Hydrogen Shuttling Reactions in Anthracene/9,10-dihydroanthracene–Naphthyl–X Mixtures // Energy Fuels. 1996. 10. P. 235–242.

4. Kleinert M., Barth T. Towards a lignocellulosic biorefinery: Direct one-step conversion of lignin to hydrogen-enriched bio-fuel // *Energy Fuels*. 2008. 22. P. 1371–1379.
5. Aida T. M., Sato T., Sekiguchi G., Adschiri T., Arai K. Extraction of Taiheiyo coal with supercritical water-phenol mixtures. *Fuel*. 2002. 81. P. 1453–1461.
6. Saisu M., Sato T., Adschiri T., Arai K. Conversion of lignin with supercritical water-phenol mixtures // *Energy Fuels*. 2003. 17. P. 922–928.

Список литературы:

1. Shimanskaya E. I., Stepacheva A. A., Lugovoi Yu. V., Sulman E. M., Filatova A. Ye., Sulman M. G., Rebrov Ye. V. Pererabotka lignina i lignin-soderzhashchego syriya v zhidkiye topliva. *Nauchno-tehnicheskii vestnik Povolzhiya*, no. 5, 2015, pp. 99–101.
2. L. Nikoshvili, E. Shimanskaya, A. Bykov, I. Yuranov, L. Kiwi-Minsker, E. Sulman Selective hydrogenation of 2-methyl-3-butyn-2-ol over Pd-nanoparticles stabilized in hypercrosslinked polystyrene: solvent effect, *Catalysis Today*, 2015, 241, part B, pp. 179–188.
3. Arends IWCE, Mulder P. Study of Hydrogen Shuttling Reactions in Anthracene/9,10-dihydroanthracene-Naphthyl-X Mixtures. *Energy Fuels*, 1996, 10, 235–242.
4. Kleinert M, Barth T. Towards a lignocellulosic biorefinery: Direct one-step conversion of lignin to hydrogen-enriched bio-fuel. *Energy Fuels*, 2008, 22, pp. 1371–1379.
5. Aida TM, Sato T, Sekiguchi G, Adschiri T, Arai K, Extraction of Taiheiyo coal with supercritical water-phenol mixtures. *Fuel*, 2002, 81, pp. 1453–1461.
6. Saisu M, Sato T, Adschiri T, Arai K. Conversion of lignin with supercritical water-phenol mixtures. *Energy Fuels*, 2003, 17, pp. 922–928.

*Работа поступила
в редакцию 21.11.2016 г.*

*Принята к публикации
24.11.2016 г.*